

DIVULGAÇÃO DE UM PROJETO DE ASTRONOMIA ATRAVÉS DE FEIRA CIENTÍFICA NA REGIÃO MARAJOARA

 DOI: 10.5281/zenodo.8137368

Luciano Favacho¹, Josiney Farias de Araújo², Alessandra Nascimento Braga³, Jordan Del Nero⁴, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior⁵

¹ favacholuciano@yahoo.com.br. Ciências Naturais, Universidade Federal do Pará

² josineyaraujo@yahoo.com.br. Mestre, Universidade Federal do Pará

³ alessandrabg@ufpal.br. Doutora, Universidade Federal do Pará

⁴ jordan@gmail.com. Doutor, Universidade Federal do Pará

⁵ cabsjr@ufpa.br. Doutor, Universidade Federal do Pará

RESUMO: Este artigo, inicialmente, faz uma abordagem a respeito da divulgação científica. Deste modo, o principal objetivo do trabalho é mostrar as ações do projeto “*Introdução ao Mundo da Astronomia na Ilha do Marajó-Breves*” na forma de divulgação do ensino de Astronomia na Região Marajoara por meio de Feira Científica. A I Feira de Astronomia na região marajoara foi realizada em 18/06/2014, participaram aproximadamente 70 pessoas, o que demonstra um imenso potencial do tema e a enorme relevância para os participantes. O evento abordou temas a respeito do ensino da Astronomia com a finalidade de suprir as necessidades dos alunos e professores relativas às atividades educacionais na área de Astronomia que são carentes no município de Breves. Além disso, o trabalho destacou que há uma enorme necessidade de projetos de divulgação científica nessa área na região marajoara.

Palavras-chave: Divulgação Científica; Feira de Astronomia; Ensino de Astronomia.

INTRODUÇÃO

A divulgação científica é uma ferramenta que pode ser aliada ao processo de melhoria do ensino e aprendizagem em diversas áreas de ensino (CALDAS & CRISPINO, 2017), inclusive da Física e Astronomia. Pois, é responsável pela circulação de ideias e divulgação dos resultados de pesquisas para a população em geral, instigando novos talentos para atividades de ciências. Lima (2016) investiga a inclusão da divulgação científica em ambientes formais de ensino por professores de Ciências. A ampliação do conceito de divulgação científica é denominada *popularização da Ciência*, pois, acrescenta a problematização da comunicação ciência e público baseado em interesses e nas necessidades sociais coletivas (COIMBRA-ARAÚJO, *et al.*, 2017).

A divulgação da Astronomia no Brasil é feita tanto por profissionais quanto por amadores e amantes desta ciência em espaços de ensino não formais, que podem estar vinculados em projetos das universidades promovendo práticas de popularização da ciência. Para Costa Júnior, *et al.* (2018), nas últimas décadas vem crescendo o número de pesquisas e o interesse pela divulgação científica, além do ensino em espaços não-formais. As atividades educacionais e de divulgação científica nesse contexto, se bem exploradas, podem contribuir para a socialização e popularização de saberes da Astronomia. Além disso, podem servir de suporte à formação de professores e alunos. Assim, o debate sobre o tema é essencial e deve ser instigado tanto no âmbito não acadêmico quanto no âmbito da formação docente e discente.

No Pará, destacam-se como espaços de ensino não formais o Museu Paraense Emílio Goeldi (1871), Centro de Ciências e Planetário do Pará - CCPP (1999) da UEPA; Laboratório

de Demonstrações - LABDEMON (2004), Núcleo de Astronomia - NASTRO (2005) e Museu Interativo de Física (MINF) da UFPa (2008); Clube de Astronomia do Pará (CAP); Liga Acadêmica de Astronomia Galileu (LAAG) e Centro de Astronomia (CENASTRO) do IFPA (2013) nos trabalhos de Caldas e Crispino (2016, 2017) e Caldas, *et al.* (2017). Entre as metodologias de aprendizagem empregadas em museus e centros de ciência, a experimentação tem maior destaque, pois o mediador promove a exposição e a interação dos experimentos com o público.

Apesar do crescimento do número de centros de ciência por todo o Brasil, o Pará apresenta um número pequeno de instituições e projetos dedicados à divulgação científica comparada ao eixo Rio-São Paulo. Neste sentido, este trabalho pautado no projeto “*Introdução ao Mundo da Astronomia nas Escolas Municipais de Breves-Pa*”, que era itinerante e percorria diversos bairros do município de Breves, vinculado a Faculdade de Ciências Naturais (FACIN) do Campus Universitário do Marajó-Breves (CUMB) da UFPa visava atender e incentivar um grande número de pessoas com diferentes perfis sociais, econômicos e de escolaridade com a divulgação do Ensino de Astronomia na Região Marajoara por meio de Feira Científica - I Feira de Astronomia – em vários espaços educativos como na UFPa, escolas, praças e espaços públicos.

MATERIAL E MÉTODOS

A I Feira de Astronomia do CUMB foi realizada no dia 18/06/2014, tendo como público-alvo os alunos do 6º ano da *Escola Municipal de Ensino Fundamental (E.M.E.F.) Raimundo Pinheiro*, alunos e professores do CUMB. No total foram 65 participantes inscritos no evento científico que mostrou um alto interesse nas atividades propostas pela feira de Astronomia. A Feira contou com a colaboração do NASTRO/UFPa/Belém, sendo essa sua primeira participação em evento no município de Breves.

A divulgação do evento na forma de feira científica aconteceu por meio de: (i) cartazes fixados na FACIN/CUMB/UFPa, ambientes escolares, locais próximos e outros; (ii) auxílio do setor de comunicação social do CUMB e a divulgação no site institucional do portal da UFPa; (iii) rádios, jornais, e outros meios de comunicações que foram disponibilizados ao projeto da feira de Astronomia.

Vários assuntos de Astronomia foram abordados com o público participante. Nessa oportunidade foram realizadas atividades com ampla participação dos alunos, sendo que os recursos utilizados foram: (1) mesa de abertura com coordenador do CUMB, diretor, professor e aluno-organizador da FACIN/CUMB; (2) palestra sobre o sistema solar e o universo; (3) oficina de foguete; (4) exposição de vídeos e banners; (5) observação diurna e noturna dos astros no céu com o Telescópio Solar (NASTRO/UFPa) e Newtoniano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto “*Introdução ao Mundo da Astronomia no Marajó-Breves*” ajudou a divulgar a ciência por meio da elaboração e realização da I Feira de Astronomia que teve enorme relevância no CUMB, sociedade brevesense e marajoara. A divulgação do ensino de Astronomia foi essencial para suprir às necessidades das atividades educacionais na região marajoara.

Nessa oportunidade foram realizadas atividades que apresentaram notável participação dos alunos, com observação diurna e noturna dos astros no céu a partir do Telescópio Solar (NASTRO/UFPa) e Newtoniano na área aberta do CUMB. Como destaque, temos os primeiros contatos dos alunos com os telescópios e o céu, uma atividade inédita para muitos participantes da feira de Ciências. Neste sentido, torna-se essencial cada vez mais a utilização dos espaços

não formais para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Astronomia. A realização da Feira foi um passo muito importante e notável ao interesse do público em geral pela falta de projetos na região. Ela se tornou um alicerce fundamental na realização de eventos posteriores como a II e III Feira de Astronomia e outros eventos envolvendo temas de Astronomia em espaços formais e não formais de ensino em Breves.

Além disso, várias estratégias de ensino como a experimentação, foram usadas com o intuito de desenvolver melhor o processo de ensino e aprendizagem nos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro das ações do projeto na realização de I Feira de Astronomia no CUMB/UFPA, evidenciamos que os objetivos foram alcançados em sua totalidade. A feira de Ciências pode ser uma ferramenta de divulgação de conhecimento que auxilia na investigação científica e elaboração de hipóteses para determinados fenômenos astronômicos ou físicos que podem ser observados de forma prática em espaços formais e não formais. Além do mais, é possível uma aprendizagem dos saberes de forma interdisciplinar, o que demonstra que a aplicação do projeto da feira exerceu sobre os participantes um impacto muito positivo, proporcionando, novos saberes e experiências práticas. Além disso, o trabalho destacou que há uma enorme necessidade de projetos de divulgação científica nessa área na região marajoara.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALDAS, J.; CRISPINO, L. C. B. Divulgação científica na Amazônia: O laboratório de Demonstrações da UFPA. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 39, p. 1-13, 2017.

CALDAS, J.; DE LIMA, M. C.; CRISPINO, L. C. B. Explorando História da Ciência na Amazônia: O Museu Interativo da Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 38, p. e4307, 2016.

CALDAS, J.; FRANÇA, R. R.; CRISPINO, L. C. B. Astronomy Communication and Popularization in the Brazilian Amazonia: The Astronomy Nucleus of the Federal University of Pará, Belém. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 39, p. e4201, 2017.

COIMBRA-ARAÚJO, C. *et al.* Ações de divulgação e popularização das Ciências Exatas via Ambientes virtuais e espaços não formais de educação. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF)**, v. 34, p. 649-668, 2017.

COSTA JUNIOR, E. D.; FERNANDES, B. S.; LIMA, G. S.; SIQUEIRA, A. J.; PAIVA, J. N. M.; SANTOS, M. G.; TAVARES, J. P.; SOUZA, T. V.; GOMES, T. M. F. Divulgação e ensino de Astronomia e Física por meio de abordagens informais. **Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF)**, v. 40, p. e5401, 2018.

LIMA, G. S. **O professor e a divulgação científica: Apropriação e uso em situações formais de ensino**. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, Área de Concentração: Ensino de Ciências e Matemática. São Paulo: 2016. 311 p.